

KHÁO SÁT QUÁ TRÌNH “XANH HOÁ” DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM

Huỳnh Thanh Điền, [ID](#)

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17215505

Tóm tắt:

Cam kết phát triển bền vững ngày càng được coi là nội dung trọng tâm trong nhiều hiệp định thương mại quốc tế, đồng thời các quốc gia phát triển đã cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn và điều kiện bắt buộc đối với hàng hóa nhập khẩu. Trong đó, tiêu chuẩn xanh hóa phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng, những người sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm gắn với nhãn hiệu xanh. Hướng đến mô hình sản xuất tuần hoàn, xanh hóa đòi hỏi quá trình chuyển đổi toàn diện và có mục tiêu rõ ràng, tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng nguyên liệu tái chế, nguyên liệu hữu cơ, tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn tài nguyên và loại bỏ chất thải gây hại trong suốt chuỗi giá trị từ thiết kế, lựa chọn nguyên liệu, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ đến vận chuyển. Nghiên cứu điển hình đối với doanh nghiệp dệt may Việt Nam cho thấy nhận thức và chiến lược xanh hóa vẫn còn hạn chế, trong khi quá trình tái cơ cấu sản xuất theo hướng xanh chưa được triển khai một cách hệ thống và rõ ràng. Điều này làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để bảo đảm phát triển bền vững, doanh nghiệp dệt may cần xây dựng chiến lược xanh hóa với lộ trình phù hợp và khả thi.

Từ khóa: xanh hóa; sản xuất tuần hoàn; dệt may.

A Survey of the “Green Transformation” Process in Vietnamese Textile and Garment Enterprises

Abstract:

Sustainability commitments are increasingly regarded as a central element in many international trade agreements, with developed countries translating them into concrete standards and conditions for importation. Green standards, in particular, reflect the shift in consumer awareness, as buyers are willing to pay premiums for products associated with eco-friendly labels. Moving toward a circular production model, green transition requires a comprehensive and goal-oriented process that adheres to principles such as the use of recycled and organic materials, energy efficiency, resource circularity, and the elimination of harmful waste throughout the entire value chain—from design and material selection to production organization, technology adoption, and transportation. A case study of Vietnamese textile and garment enterprises reveals that awareness and strategies for green transformation remain limited, while the restructuring of production toward sustainability has not been systematically or clearly implemented. This shortcoming undermines the international competitiveness of Vietnam’s textile and garment sector. To ensure sustainable development, textile enterprises must adopt well-defined and feasible green strategies with appropriate roadmaps.

Keywords: green transition; circular production; textile and garment industry.

1. Giới thiệu

Sản xuất xanh, tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững đang chuyển từ trạng thái khuyến khích sang bắt buộc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều quốc gia phát triển đã ban hành các quy định về tiêu chuẩn xanh bắt buộc doanh nghiệp thực hiện và cụ thể hoá trong các quy định về điều kiện nhập khẩu hàng hoá. Liên minh Châu Âu đã công bố chiến lược phát triển xanh, theo đó yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải đảm bảo các nguyên tắc về tuần hoàn trong sản xuất và thân thiện môi trường. Đồng thời quy định cụ thể đối với hàng hoá nhập khẩu phải đạt chuẩn xanh.

Chiến lược xanh hoá của EU sẽ nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Bởi vì EU là thành viên của hiệp định thương mại tự do trên thế giới, cũng như là đối tác quan trọng của hầu hết các quốc gia. Khi EU tiên phong đi đầu về áp đặt tiêu chuẩn xanh sẽ thúc đẩy các quốc gia đối tác thực hiện tiêu chuẩn này. Lúc đó, doanh nghiệp của một quốc gia bất kỳ cần hướng đến đạt chuẩn sản xuất tuần hoàn, xanh mới đáp ứng được các điều kiện xuất khẩu.

Việt Nam là một trong số các quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, xuất khẩu ngày càng đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Các ngành xuất khẩu lớn như Dệt may, giày da, gỗ đang bị đe dọa giảm sút bởi chưa kịp thời chuyển đổi theo xu hướng xanh. Nghiên cứu này khảo sát quá trình chuyển đổi xanh tại một số doanh nghiệp dệt may điển hình nhằm khái quát mức độ chuyển đổi xanh, nhận diện các hoạt động cải thiện xanh hoá. Kết quả nghiên cứu là tư liệu tham khảo cho doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyển đổi xanh.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Nguyên lý sản xuất tuần hoàn

Các cam kết phát triển bền vững truyền thống chủ yếu đặt ra các yêu cầu về giảm thiểu phát thải ở mức môi trường có khả năng hấp thụ. Yêu cầu mới về phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở giảm thiểu phát thải, mà còn hướng đến giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên từ môi trường cho các hoạt động kinh tế. Theo đó, quá trình sản xuất hướng đến tiết kiệm tài nguyên từ môi trường cung cấp như nước, năng lượng, nhiên liệu, nguyên liệu,... Để tiết kiệm tài nguyên, hệ thống sản xuất phải nghĩ đến các giải pháp tuần hoàn việc sử dụng tài nguyên như thu hồi nước thải, năng lượng xử lý lại để tái sử dụng; giảm thiểu phế liệu hoặc sử dụng phế liệu để làm phụ phẩm; các chất thải phải được thu hồi và tái chế. Hệ thống sản xuất hướng đến việc tiết kiệm và thu hồi tái sử dụng được gọi là sản xuất tuần hoàn. Theo Pearce & Turner (1990), sản xuất tuần hoàn dựa trên nguyên lý cơ bản là tiết kiệm tài nguyên và tái sử dụng, tái chế, sử dụng các phụ phẩm, phế phẩm, phân loại và xử lý rác thải trong các quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Tổ chức hệ thống sản xuất tuần hoàn biểu hiện trong hoạt động thiết kế, giảm thiểu tài nguyên, sửa chữa, tái sử dụng, tái chế. Sản xuất tuần hoàn không chỉ là tái sử dụng chất thải, mà coi chất thải là tài nguyên, đảm bảo vật chất được sử dụng lâu nhất có thể, khôi phục và tái tạo các sản phẩm, vật liệu ở cuối mỗi vòng sản xuất hay tiêu dùng (Pan và cộng sự, 2017). Nói cách khác, bốn nguyên tắc chủ đạo (4R) của sản xuất tuần hoàn bao gồm: Giảm phát thải, Tái sử dụng, Tái chế và sửa chữa trong các quy trình sản xuất khác nhau để làm cho chúng sạch hơn, xanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Bên cạnh đó, chuỗi sản xuất tuần hoàn cần được gắn liền với hệ thống logistics xanh. Logistics xanh dựa trên việc bảo vệ tính bền vững của môi trường xã hội bằng cách cải cách

các liên kết hậu cần như vận chuyển, lưu trữ, đóng gói, bốc dỡ và xử lý lưu thông, Logistics xanh có thể đạt được mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và giảm tiêu thụ tài nguyên (Cuperus và cộng sự, 1999; Khan & Zhang, 2019).

Hình 1. Mô hình sản xuất tuần hoàn

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

2.2. Lợi ích sản xuất tuần hoàn

Người dùng đang thay đổi thay đổi lối sống và tiêu dùng theo hướng có trách nhiệm hơn trước những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Họ yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng, giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên, hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường. Theo đó, doanh nghiệp phải sáng tạo mô hình kinh doanh mới với việc sử dụng công nghệ đột phá giúp doanh nghiệp tăng trưởng cao hơn thông qua cắt giảm chi phí; giảm tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải CO₂; tăng cường chuỗi cung ứng và bảo tồn tài nguyên (Tura và cộng sự, 2019).

2.3. Rào cản đối với sản xuất tuần hoàn

Nghiên cứu của Tura và cộng sự (2019) cho rằng rào cản chủ yếu là việc sản xuất tuần hoàn làm tăng chi phí đầu tư, nhưng lợi nhuận thu về không chắc chắn hoặc thời gian thu hồi vốn lâu. Mặt khác, doanh nghiệp thiếu công cụ và phương pháp đo lường lợi ích dài hạn khi triển khai các dự án sản xuất tuần hoàn. Trong khi đó, sự không chắc chắn về phản ứng cũng như nhu cầu của người tiêu dùng trong việc ủng hộ các sản phẩm sản xanh là một trong những yếu tố tạo nên sự đắn đo cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi. Mặc dù sản xuất tuần hoàn được chính phủ các nước khuyến khích nhưng những chính sách hỗ trợ chưa được thiết kế rõ ràng, quy định pháp luật còn phức tạp và chồng chéo (Hartley và cộng sự, 2020).

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu các kỹ năng kỹ thuật nội bộ là một yếu tố bổ sung trở ngại ngăn cản các doanh nghiệp tận dụng các cơ hội chuyển đổi sang nền kinh

tế tuần hoàn (Trianni & Cango, 2012). Đặc biệt là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ năng lực kỹ thuật để xác định, đánh giá và thực hiện trong khi đối mặt với việc phải tiết kiệm chi phí. Do vậy, họ thường ưu tiên những công nghệ mà họ đã có, quen thuộc và phụ thuộc vào các đề xuất của nhà cung cấp về các giải pháp kỹ thuật mới. Tuy nhiên, để đánh giá các tùy chọn mới, họ vẫn cần một trình độ kỹ thuật nhất định và kiến thức (Mihelcic & cộng sự, 2003).

Bên cạnh đó, rào cản trong văn hóa công ty bao gồm niềm tin và thói quen, cũng như tính cách và giá trị của các nhà quản lý ảnh hưởng đến việc chuyển đổi sản xuất tuần hoàn. Lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi sang sản xuất tuần hoàn. Bên cạnh đó, thái độ của nhân viên cũng được coi là quan trọng với thái độ tích cực hơn có nhiều khả năng tham gia vào việc thực hiện hơn. Thiếu nhận thức và cảm giác cấp bách, cũng như khả năng chống lại sự thay đổi cũng được xác định như những trở ngại tiềm năng (Lee & Klassen, 2013).

Các vấn đề cũng phải đối mặt do sự hỗ trợ quản lý yếu kém và thất bại trong việc tạo ra sự hiểu biết chung. Các rào cản khác có thể kể đến là thiếu kỹ năng và khả năng cũng như không tương thích với các hoạt động hiện có. Thiếu khả năng thay đổi tư duy sang tư duy dài hạn, giải quyết các vấn đề với văn hóa kinh doanh hiện có, giao tiếp xuyên suốt chuỗi giá trị và thiếu tư duy hệ thống cũng là những rào cản đối với việc thúc đẩy sản xuất tuần hoàn (Jabbour và cộng sự, 2019).

Việc thực hiện nền kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải tạo ra các vòng khép kín hệ thống, cũng như các phương pháp quản lý mới và mô hình tiêu dùng chung, đòi hỏi tạo ra mô hình kinh doanh và đổi mới công nghệ. Chi phí đầu tư cho chuyển là một trong những rào cản lớn đối với việc áp dụng các thực hành chuyển đổi sang mô hình mới của các doanh nghiệp (Trianni và Cango, 2012). Chi phí đầu tư bao cho việc đào tạo nguồn lực, đầu tư công nghệ để tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và các chi phí “ẩn” như thời gian và nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần bỏ ra để thực hiện cải thiện môi trường. Nhiều khoản chi đầu tư cho chuyển đổi đã trở thành trở ngại lớn đối với việc thực hiện chuyển đổi sản xuất tuần hoàn (Korhonen & cộng sự, 2018).

Cuối cùng là việc thiếu kiến thức về lợi ích của sản xuất tuần hoàn. Việc thiếu công nghệ, kiến thức và thông tin cũng cản trở việc áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh tuần hoàn. Chẳng hạn như thiếu hiểu biết về cách thay thế vật liệu hiện có bằng vật liệu tái chế; thiếu kỹ năng tạo ra các giải pháp kỹ thuật trong hệ thống sản xuất tuần hoàn; Thiếu cơ sở dữ liệu để chia sẻ thông tin về chất thải (Blomsma & Brennan và cộng sự, 2017).

Việc thiếu sự hỗ trợ và khuyến khích của chính phủ (thông qua việc cung cấp vốn cơ hội, đào tạo, chính sách thuế hiệu quả, thuế nhập khẩu, ...) được xem như là một rào cản đáng kể trong việc thu hút các đầu tư vào mô hình sản xuất tuần hoàn. Đồng thời, việc thiếu khung pháp lý chặt chẽ, một số công cụ chính sách chưa đồng bộ, thống nhất dẫn đến việc cân nhắc của các doanh nghiệp về sự cần thiết có nên tích hợp các giải pháp xanh vào hoạt động của họ hay không. Thực tế các doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương liên quan đến việc cải thiện hoạt động môi trường của họ (Hartley, 2020). Thiếu sự hỗ trợ của chính phủ hiệu quả cũng là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải.

Hình 2. Rào cản quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết.

2.4. Chứng nhận xanh

Sự nỗ lực xanh hoá cần được phát tín hiệu đến người tiêu dùng thông qua chứng nhận xanh. Hiện nay, rất nhiều hệ thống chứng nhận xanh được các doanh nghiệp áp dụng. Các chương trình chứng nhận toàn cầu đang góp phần tiêu chuẩn hoá việc giảm thiểu tác động môi trường. Hệ thống chứng nhận bền vững toàn cầu xoay quanh việc chứng nhận xanh trong các khía cạnh: vật liệu bền vững; quy trình sản xuất; nhãn hiệu sinh thái và chứng nhận công trình xanh được tổng kết như sau:

Bảng 1. Tổng hợp hệ thống chứng nhận xanh tiêu biểu trên thế giới

Loại chứng nhận	Tên chứng nhận và logo	Yêu cầu đánh giá chứng nhận
Chứng nhận vật liệu bền vững	<p>Quá trình gia công, sản xuất, đóng gói, dán nhãn, kinh doanh và phân phối sản phẩm được làm từ tối thiểu 20% vật liệu tái chế.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận dạng và truy xuất về thành phần tái chế trong toàn bộ chuỗi tạo ra sản phẩm - Đảm bảo sử dụng vật liệu tái chế - Giới hạn hoá chất đảm bảo không gây độc hại - Trách nhiệm xã hội theo công ước lao động quốc tế (ILO)
	<p>Sản xuất sản phẩm thành hệ thống khép kín, mọi vật liệu đi trong chu trình sử dụng và tái sử dụng liên tục</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nguyên liệu bền vững - Tái sử dụng nguyên liệu - Quản lý carbon và năng lượng tái tạo - Quản trị nước - Công bằng xã hội
Quy trình sản xuất	<p>Đánh giá mức độ nghiêm trọng của mỗi nguy hại từ việc sử dụng hóa chất</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận diện rủi ro - Phát triển các phương pháp và công cụ - Xây dựng nhân thức và giáo dục các bên trong chuỗi cung ứng về sử dụng và quản lý hóa chất có trách nhiệm, - Cách thức thay thế hóa chất độc hại bằng các lựa chọn an toàn hơn.
	<p>Tiêu chuẩn quốc tế về quản</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo nội bộ về các tiêu chuẩn - Xây dựng văn bản cho hệ thống quản lý môi trường

	<p>lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện giám sát hệ thống - Đánh giá và xác nhận tuân thủ - Nhận chứng chỉ - Duy trì chứng nhận
Nhân sinh thái	<p>Yêu cầu sản phẩm tạo ra đảm bảo các tiêu chí tiết kiệm và an toàn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Năng suất sử dụng tài nguyên - An toàn cho người tiêu dùng - Nước thải - Khí thải - An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	<p>Các nhà sản xuất, nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ dùng nhãn “EU Flower” cho mục đích tiếp thị sản phẩm của mình trên khắp 27 quốc gia thành viên EU</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hạn chế về lượng đối với phát thải nước thải và các chất độc hại. - Việc sử dụng các vật liệu bền vững được khuyến khích mạnh mẽ
Công trình xanh	<p>Hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn diện, được phát triển tại Mỹ và phù hợp cho các dự án hướng tới nhận diện thương hiệu quốc tế.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiết kiệm tài nguyên và năng lượng - Quản lý nước mưa, chống xói mòn - Bảo vệ và khắc phục hệ sinh thái - Giảm khí thải - Điều hoà nhiệt độ - Giảm rác thải
	<p>Hệ thống chứng nhận công trình xanh toàn diện được phát triển cho thị trường xây dựng tại Việt Nam.</p>	
	<p>Hệ thống chứng nhận tập trung vào các tiêu chí Năng lượng, Nước và Năng lượng hàm chứa của Vật liệu.</p>	
	<p>Hệ thống chứng nhận công trình xanh của Singapore. Các tiêu chuẩn phù hợp với thị trường xây dựng tại các nước phát triển.</p>	

3. Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát quá trình xanh hoá doanh nghiệp dệt may Việt Nam, phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng thông qua quan sát và phỏng vấn sâu với lãnh đạo các doanh nghiệp dệt may có hành động chuyển đổi xanh. Nội dung khảo sát và phỏng vấn tập trung vào các hoạt động cải thiện theo nguyên tắc 4R. Mẫu quan sát thuộc 3 đối

tượng: Dệt, nhuộm và may. Đối tượng phỏng vấn là lãnh đạo doanh nghiệp và một vài cán bộ chủ chốt tham gia dự án chuyển đổi sản xuất tuần hoàn. Kỹ thuật ghi chép, phân loại và kết nối được sử dụng để khái quát các kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi sang sản xuất xanh.

4. Áp lực Xanh hoá ngành dệt may Việt Nam

Việt Nam đứng trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới, tạo công ăn việc làm cho 2,5 triệu lao động, chiếm 20% tổng số lao động cả nước (Vinatex, 2020). Sản xuất dệt may là ngành tiêu tốn nhiều tài nguyên và gây ra tác động môi trường ở mức cao. Theo Quantis (2018), sản xuất dệt may sử dụng 4% lượng nước ngọt trên toàn thế giới, 20% ô nhiễm nước công nghiệp toàn cầu là phát sinh từ các hoạt động xử lý dệt nhuộm, tiêu tốn nhiều năng lượng để vận hành nhiều loại thiết bị, tạo ra hơi và nhiệt cho các quy trình xử lý khác nhau.

Nhận thức được mặt trái trong quá trình sản xuất, người dùng bắt đầu nâng cao nhận thức về môi trường nên có xu hướng ủng hộ cho các hoạt động hướng đến xanh hoá trong sản xuất ngành may. Khảo sát của McKinsey năm 2020 chỉ ra rằng 60% người dùng cắt giảm chi tiêu cho thời trang, 65% người dùng chuyển từ thời trang nhanh sang thời trang bền vững môi trường và xã hội của các nhãn hàng thời trang. Sức ép của người dùng sẽ là động lực quan trọng để các nhà sản xuất chuyển đổi chuỗi cung ứng của ngành.

"Xanh hóa" ngành Dệt May hướng đến sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, loại bỏ chất độc hại. Theo đó, việc thay đổi thiết kế quần áo và sử dụng sao cho giảm thải ra tự nhiên. Muốn vậy, các sáng kiến nhằm tăng khả năng thu hồi, tái chế, tái sử dụng và hướng đến nguyên liệu tái tạo được ủng hộ trên phạm vi toàn cầu. Xét về lâu dài, Xanh hóa ngành Dệt May còn có ý nghĩa tính đến sự cân bằng giữa các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Xanh hoá ngành may không chỉ tốt cho môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho các bên tham gia. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã mở ra cơ hội xuất khẩu lớn. Thị trường các nước đặt ra các điều kiện ưu đãi thuế liên quan đến cam kết xanh hoá. Các nhãn hàng lớn và chuỗi kinh doanh quốc tế, đang tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng toàn cầu hướng đến mục tiêu bền vững nghiêm ngặt. Những yếu cầu này nhấn mạnh nguyên tắc 4R trong tổ chức hệ thống sản xuất.

Người dùng sẵn sàng chi trả giá cao cho các sản phẩm dệt may bền vững đặt ra các áp lực buộc doanh nghiệp dệt may phải hướng đến sản xuất xanh. Các chuỗi thời trang toàn cầu đang hướng đến những bộ sưu tập với dòng sản phẩm hữu cơ, các công ty thương mại quốc tế đã thiết lập chiến lược bền vững cho chuỗi cung ứng của họ. Ủy ban Kiểm toán Môi trường thuộc Hạ viện Anh khuyến nghị ngành công nghiệp thời trang truy xuất nguồn nguyên liệu thô trong hàng may mặc để giải quyết các hành vi lạm dụng xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng của họ (House of Commons, 2019).

5. Thực trạng chuyển đổi sản xuất tuần hoàn tại các doanh nghiệp dệt may điển hình tại Việt Nam

5.1. Tổng quan về mẫu khảo sát

Khảo sát mô hình sản xuất của 9 doanh nghiệp sản xuất bao gồm 3 doanh nghiệp ngành dệt vải, 3 doanh nghiệp nhuộm và 3 doanh nghiệp may xuất khẩu. Ba doanh nghiệp dệt chủ yếu dệt vải mộc theo hình thức tự thiết kế; nội dung khảo sát tập trung vào các khâu quản lý chung và tiền xử lý. Ba doanh nghiệp nhuộm chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa; nội dung khảo sát bao gồm các hoạt động quản lý chung, nhuộm, in hoa, hoàn tất, giặt. Ba doanh

ngành may sản xuất xuất khẩu, nội dung khảo sát tập trung vào các khâu quản lý chung, các công đoạn cắt, may, ủi.

Bảng 2. Mô tả mẫu khảo sát

Lĩnh vực sản xuất	Mẫu khảo sát	Thị trường và phương thức kinh doanh	Tình trạng chứng nhận xanh	Nội dung khảo sát
Dệt	3	Thị trường nội địa; dệt vải mọt theo hình thức tự thiết kế sản phẩm	Chưa chứng nhận xanh	Quản lý chung Tiền xử lý
Nhuộm	3	Thị trường nội địa; gia công cho các doanh nghiệp ngành may	Chưa chứng nhận xanh	Quản lý chung Nhuộm In hoa Hoàn tất Giặt
May	3	Thị trường xuất khẩu EU, phương thức gia công cho các nhãn hàng	Chưa chứng nhận xanh	Quản lý chung Các công đoạn: cắt, may, ủi.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ khảo sát.

5.2. Nhận thức về chuyển đổi sản xuất tuần hoàn

Điểm chung của tất cả các doanh nghiệp khảo sát là đã nhận thức được tầm quan trọng trong chuyển đổi theo hướng xanh hoá. Bởi vì 6 tháng đầu năm 2023, Dệt may Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về kim ngạch xuất khẩu Dệt may. Nhiều nguyên nhân được lý giải, trong đó nhiều người thừa nhận sự giảm sút trong xuất khẩu có phần tác động quan trọng trong xu hướng xanh hoá ngành may.

Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng cần chuyển đổi. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp rất lúng túng trong việc thực hiện chuyển đổi hệ thống sản xuất hướng đến tiêu chuẩn xanh. Phần lớn các doanh nghiệp đã chủ động các biện pháp tập trung vào tiết kiệm tài nguyên dựa trên cải tiến hệ thống hiện tại. Các doanh nghiệp sản xuất phục vụ nhu cầu nội địa chưa nhận thức được sự ảnh hưởng của chuyển đổi xanh đến doanh số. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì nhận thức rằng chuyển đổi xanh là yếu tố sống còn đối với thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, chưa ghi nhận doanh nghiệp dệt may Việt Nam đạt chứng nhận xanh từ các tổ chức quốc tế.

Bảng 3. Các hoạt động chuyển đổi theo hướng xanh hoá

Lĩnh vực khảo sát	Thị trường	Nhận thức lợi ích chuyển đổi xanh trong sản xuất
Dệt	Nội địa	Tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; chưa nhận thức về lợi ích tăng doanh số khi chuyển đổi xanh.

Nhuộm	Nội địa	Tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; chưa nhận thức về tăng doanh số khi chuyển đổi xanh.
May	Xuất khẩu	Tiết kiệm tài nguyên; đạt chuẩn xuất khẩu, tăng doanh số

Nguồn: Khảo sát của tác giả từ khảo sát tại 9 doanh nghiệp điển hình năm 2023

5.3. Mục tiêu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Kết quả khảo sát hệ thống sản xuất tại 9 doanh nghiệp dệt may, kết hợp với nguyên tắc 4R trong sản xuất tuần hoàn, việc chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh hoá được các doanh nghiệp quan tâm như sau:

Hình 3. Mấu chốt trong “xanh hoá” Dệt may

Nguồn: Tổng kết của tác giả bài viết từ khảo sát

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung và 9 doanh nghiệp điển hình được khảo sát ghi nhận mục tiêu chủ yếu trong chuyển đổi xanh là hướng đến thực hiện cam kết cắt giảm CO2 và cơ cấu lại nguyên liệu xanh hoặc nguyên liệu tái chế. Theo đó, các hành động phổ biến được doanh nghiệp thực hiện bao gồm: (1) Chuyển đổi sang hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái; (2) thay thế lò hơi đốt than sang lò hơi điện, lò hơi sử dụng nguyên liệu từ tự nhiên. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này làm tăng chi phí sản xuất lên từ 15-20%, làm giảm năng lực cạnh tranh. Đây là rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp hiện thực hoá ý tưởng xanh hoá.

Việc xanh hoá cần thực hiện đồng bộ từ định hướng thị trường đến cơ cấu lại hệ thống. Mục tiêu cuối cùng của xanh hoá là giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tăng năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thực hiện xanh hoá thiếu đồng bộ, thiếu chiến lược tổng thể dẫn đến năng lực cạnh tranh giảm, không đạt được mục tiêu mong đợi của việc xanh hoá.

5.4. Kết quả khảo sát các hoạt động cải thiện theo hướng xanh hoá

Việc chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh hoá các doanh nghiệp dệt may tập trung chủ yếu trong các hoạt động sau:

- Hoạt động quản lý chung: bao gồm các hoạt động đào tạo nội bộ liên quan đến sử dụng tài nguyên, sản xuất và vận hành thiết bị; bảo dưỡng công nghiệp; tự động hoá chuẩn bị pha chế, xử lý hoá chất tránh rơi vãi, tái sử dụng; tối ưu sử dụng nước, năng lượng; quản lý chất thải (phân loại, thu gom, tái chế); kiểm kê dòng vào/ra; thiết kế sản phẩm theo hướng giảm tiêu hao năng lượng; tái chế và tái sử dụng phế phẩm vải, sợi.

- Hoạt động tiền xử lý: Thay thế ethoxylates và các chất hoạt động bề mặt nguy hại khác bằng chất dễ phân huỷ sinh học hoặc có thể khử bằng sinh học trong nhà máy xử lý nước và không tạo ra các chất độc hại; chọn các chất chống tạo bọt; loại bỏ dầu bôi trơn; cải thiện khả năng khử bằng sinh học của các chất hồ sợi, kết hợp giữ hồ/ nấu chuội và tẩy trắng trong một bước duy nhất; thu hồi và tái sử dụng kiềm từ nước giữ hồ.

- Nhuộm: Áp dụng công nghệ Dyecoo – giải pháp 100% không dùng nước và hóa chất trong nhuộm vải polyeste; giảm số loại thuốc nhuộm; sử dụng hệ thống tự động để định lượng và pha chế thuốc nhuộm.

- In hoa (loang): Giảm tổn thất mực in bằng công nghệ in lưới quay, thu hồi mực in từ hệ thống cấp mực vào cuối mỗi lần chạy; tái chế mực in dư.

- Hoàn tất: Giảm thiểu dịch lỏng dư bằng cách sử dụng kỹ thuật ứng dụng bọt, phun hoặc giảm khối lượng bộ lót đệm; tái sử dụng dung dịch ngâm; lắp hệ thống thu hồi nhiệt; áp dụng công nghệ Ozone Dynamic chỉ sử dụng năng lượng điện và không khí để xử lý vải.

- Giặt: Thay thế giặt chảy tràn bằng các phương pháp xả/cấp lại hoặc các kỹ thuật giữ thông minh; giảm tiêu thụ nước và năng lượng trong các quy trình liên tục bằng các cách lắp đặt máy giặt hiệu quả cao; và lắp thiết bị thu hồi nhiệt; thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu về phân hủy các chất ô nhiễm khó phân hủy trong vòng lặp (ứng dụng các quá trình oxy hóa tiên tiến) để tránh mọi sự ô nhiễm vào nước ngầm phát sinh do khuếch tán và sự cố; Lắp đặt bộ lọc đặc biệt (bộ lọc PlanetCare, bộ lọc san hô, bộ lọc Lint LUV-R) cho máy giặt/giũ nước trên đường ống thoát nước để bẫy vi hạt/vi sợi trước khi chúng đi vào nước thải.

- May: Sử dụng vải thân thiện môi trường, có khả năng tái sử dụng, độ bền cao; tiết kiệm năng lượng; sản phẩm phụ từ phế liệu.

Việc chuyển đổi sản xuất tuần hoàn, xanh doanh dệt may được thực hiện theo hai phương án không thay đổi công nghệ và thay đổi công nghệ, cụ thể như sau:

- Không thay đổi công nghệ/quy trình: tập trung vào các giải pháp giảm thải; nâng cao hiệu quả sử dụng nước, năng lượng, nguyên liệu; điều khiển và tự động hoá.

- Thay đổi công nghệ/quy trình: đầu tư các trạm thu hồi; sử dụng nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời; hệ thống làm mềm tự động; lắp đặt bộ truyền động vô cấp VSD cho máy nén, quạt lò hơi.

Đối với doanh nghiệp dệt, nhuộm, việc chuyển đổi sản xuất tuần hoàn doanh nghiệp đòi hỏi áp dụng nhiều giải pháp và hoạt động cải thiện phức tạp hơn doanh nghiệp may. Sản xuất dệt, nhuộm có thể kết hợp giải pháp không thay đổi công nghệ như giảm thải, nâng cao hiệu quả, áp dụng điều khiển và tự động hoá. Đồng thời có nhiều công nghệ mới giúp tuần

hoàn các nguồn lực trong hệ thống sản xuất mới. Doanh nghiệp ngành may chuyển đổi mô hình sản xuất tuần hoàn đơn giản hơn, chủ yếu tập trung vào cải thiện các hoạt động.

Bảng 4. Biện pháp xanh hoá sản xuất dệt may

Công đoạn	Giải pháp không thay đổi công nghệ			Thay đổi công nghệ	Cải thiện hoạt động
	Giảm thải	Nâng cao hiệu quả	Điều khiển và tự động hoá		
Dệt	X	X	X	X	X
Nhuộm	X	X	X	X	X
May		X	X		X

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết từ khảo sát tại 9 doanh nghiệp điển hình năm 2023

6. Thực trạng tiếp cận tín dụng xanh tại doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Hiện nay, hệ thống ngân hàng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng xanh. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Dệt May được cấp tín dụng cho dự án chuyên đổi xanh. Nhiều ngân hàng thương mại đã thiết kế riêng các gói tín dụng ưu đãi lãi suất kèm theo các điều kiện tiếp cận vốn khá thuận lợi với lãi suất thấp.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối năm 2022, có khoảng 25 NHTM thực hiện gói tín dụng xanh như Sacombank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, SHB, ACB, Viet A Bank..., tổng dư nợ tín dụng xanh tăng 28,09% so với năm 2020. Chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, vệ sinh môi trường, dệt may và nhiều lĩnh vực khác. Dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh chiếm khoảng hơn 5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tuy nhiên, dư nợ đối với ngành dệt may chỉ chiếm gần 1,5% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Hình 4. Dư nợ tín dụng xanh tại Việt Nam.

Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Đề án tín dụng xanh tại Việt Nam 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các ngân hàng khi cấp vốn luôn phải bảo đảm tuân thủ đúng các quy định về cho vay mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Trong số các dự án có hiệu quả, các ngân hàng

sẽ ưu tiên tài trợ các dự án xanh. Để có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn ưu đãi, doanh nghiệp dệt may cần xây dựng các dự án hiệu quả, hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi quy trình sản xuất, triển khai giải pháp nhằm xanh hóa sản xuất, chấp hành quy định của pháp luật về môi trường; chuyển đổi quy trình, dây chuyền sản xuất áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo định hướng tăng trưởng xanh.

Kết quả khảo sát tại 9 doanh nghiệp điển hình chưa ghi nhận doanh nghiệp có định hướng tiếp cận tín dụng xanh bởi vì họ còn lúng túng trong việc định hình chiến lược chuyển đổi, cũng như chưa thiết lập được các dự án xanh hoá cụ thể. Doanh nghiệp mong đợi tiếp cận được với các đơn vị tư vấn chiến lược xanh hoá với lộ trình cụ thể tiếp cận tín dụng xanh.

7. Gợi ý chiến lược xanh hoá cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Chuyển đổi xanh trong ngành Dệt May là yêu cầu mang tính sống còn của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh ý thức tiêu dùng theo hướng thân thiện môi trường ngày càng gia tăng. Việc chuyển đổi sản xuất tuần hoàn cần tiếp cận mang tính chiến lược để bảo thành công.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển đổi xanh và chứng nhận xanh trong sản xuất.

Thứ hai, thiết kế sản phẩm xanh và nhãn sinh thái cho hàng dệt may thể hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất, bắt đầu từ các vật liệu tự nhiên sẽ đi vào sản phẩm, và trong thiết kế có sử dụng sợi hữu cơ và thuốc nhuộm tự nhiên, vật liệu tái chế, sử dụng tối thiểu hóa chất và loại bỏ các hóa chất độc hại.

Thứ ba, sử dụng công nghệ thông minh trong hệ thống sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và giám sát chất lượng; sản xuất và quản lý hiệu suất cho quá trình hoàn thiện hàng dệt, bảo trì dự đoán để đảm bảo năng suất.

Thứ tư, phát triển nhân lực có tư duy phát triển bền vững. Các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng như: đào tạo chuyên sâu về các chủ đề “xanh, hỗ trợ thực hành trách nhiệm xã hội; tăng cường số lượng để đáp ứng nhu cầu về nhân sự quản lý và giám sát chất lượng có năng lực áp dụng các mô hình quản lý hiện đại như Sản xuất tinh gọn (LEAN manufacturing), quản lý “kịp thời” (Just-In-Time), hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống quản lý năng lượng và môi trường.

Thứ năm, tiếp cận các nguồn tài chính xanh để tài trợ cho các hoạt động đầu tư chuyển đổi sản xuất tuần hoàn. Hệ thống tài chính đưa ra càng nhiều điều kiện tín dụng thuận lợi về lãi suất ưu đãi, hỗ trợ tiền ký quỹ, thời gian ân hạn giúp các doanh nghiệp dệt may thực hiện được nhiều dự án đầu tư xanh.

Tài liệu tham khảo:

Blomsma, F., & Brennan, G. (2017). The emergence of circular economy: a new framing around prolonging resource productivity. *Journal of industrial ecology*, 21(3), 603-614.

Cuperus, R., Canters, K. J., de Haes, H. A. U., & Friedman, D. S. (1999). Guidelines for ecological compensation associated with highways. *Biological conservation*, 90(1), 41-51.

- Hartley, K., Santen, R., Kirchherr, J. (2020). *Policies for transitioning towards a circular economy: Expectations from the European Union (EU)*. https://www.researchgate.net/publication/340355658_Policies_for_transitioning_towards_a_circular_economy_Expectations_from_the_European_Union_EU
- House of Commons (2019). Environmental Audit Committee; FIXING FASHION: clothing consumption and sustainability.
- Korhonen, J., Nuur, C., Feldmann, A., & Birkie, S. E. (2018). Circular economy as an essentially contested concept. *Journal of cleaner production*, 175, 544-552.
- Khan, S. A. R., & Yu, Z. (2019). *Strategic supply chain management* (pp. 1-290). Switzerland: Springer.
- Lee, S. Y., & Klassen, R. D. (2008). Drivers and enablers that foster environmental management capabilities in small-and medium-sized suppliers in supply chains. *Production and Operations management*, 17(6), 573-586.
- Jabbour, C. J. C., Sarkis, J., de Sousa Jabbour, A. B. L., Renwick, D. W. S., Singh, S. K., Grebinevych, O., ... & Godinho Filho, M. (2019). Who is in charge? A review and a research agenda on the ‘human side’ of the circular economy. *Journal of cleaner production*, 222, 793-801.
- Mihelcic, J. R., Crittenden, J. C., Small, M. J., Shonnard, D. R., Hokanson, D. R., Zhang, Q., ... & Schnoor, J. L. (2003). Sustainability science and engineering: the emergence of a new metadiscipline. *Environmental science & technology*, 37(23), 5314-5324.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2021). *Báo cáo kết quả thực hiện đề án tín dụng xanh tại Việt Nam*.
- Tura, N., Hanski, J., Ahola, T., Stähle, M., Piiparinen, S., & Valkokari, P. (2019). *Unlocking circular business: A framework of barriers and drivers*. *Journal of Cleaner Production*, 212, 90–98. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.202>
- Trianni & E. Cagno (2012). Dealing with barriers to energy efficiency and SMEs: Some empirical evidences. *Energy*, vol. 37, issue 1, 494-504.
- Pan, X., Xu, L., Yang, Z., & Yu, B. (2017). Payments for ecosystem services in China: Policy, practice, and progress. *Journal of Cleaner Production*, 158, 200-208.
- Pearce, D., & Turner, R. K. (1990). *Economics of natural resources and the environment*. Baltimore Johns Hopkins University Press.
- Quantis (2018). Ellen MacArthur Foundation.
- VINATEX (2020). Ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam với cuộc CMCN lần thứ 4”.